

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2025-26
Asignatura		Curso:	1º Curso
TÉCNICAS DEL MENSAJE EN PRENSA E INTERNET		Duración:	Segundo Semestre
Código:	16309	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MaríaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ

Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

No se establece ningún requisito previo especial.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura forma parte de la materia "Redacción periodística" y se ocupa de la redacción de noticias y otros géneros informativos. La noticia es el género periodístico por excelencia. Saber escribir noticias requiere capacidad de análisis para jerarquizar la importancia de los temas, seleccionar los hechos relevantes y explicar los acontecimientos de una forma precisa y rigurosa, accesible y sencilla. Esta asignatura se basa fundamentalmente en la enseñanza de la redacción en medios impresos (los criterios de noticiabilidad, las 6 Ws, el párrafo inicial o 'lead', la pirámide invertida). A esto se suman algunas consideraciones sobre la redacción periodística en medios digitales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista
Tema 2: La noticia como género periodístico
Tema 3: Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación
Tema 4: Los titulares en prensa escrita
Tema 5: Los componentes de la noticia en prensa escrita
Tema 6: Las fuentes informativas
Tema 7: Las agencias de información
Tema 8: Los gabinetes de prensa
Tema 9: Las fuentes documentales
Tema 10: La entrevista como fuente de información

Comentarios adicionales

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesorado se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

Libro de lectura obligatoria

Kapuscinski, R. (2003). *Los cinco sentidos del periodista: (estar, ver, oír, compartir, pensar)*. Fondo de Cultura Económica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Método expositivo/Lección magistral	E04, E06, E08, E12, G02, G04, G06, G10	0,40	10,00	100,00 %	No	No	Sesiones presenciales centradas en la exposición oral por parte del profesorado, con el objetivo de presentar, explicar y desarrollar los contenidos teóricos fundamentales de la asignatura. Se emplea la lección magistral como método de transmisión estructurada y sistemática del conocimiento. El alumnado asume un rol activo mediante la toma de apuntes, la formulación de preguntas y la participación para afianzar la comprensión.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Prácticas)	Prácticas		1,52	38,00	100,00 %	Sí	No	Sesiones prácticas presenciales orientadas al desarrollo de habilidades aplicadas y competencias específicas relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. El alumnado participa de forma activa en ejercicios, simulaciones, estudios de caso, análisis de materiales, elaboración de productos o resolución de problemas, según la naturaleza del tema abordado. Estas prácticas permiten afianzar el aprendizaje a través de la experimentación, el trabajo colaborativo y la aplicación directa del conocimiento en contextos reales o simulados, bajo la supervisión y orientación del profesorado.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías de grupo	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02, E03, E06, E07, E12, G06, G09, G10	0,40	10,00	100,00 %	Sí	No	Sesiones de tutoría grupal en las que el profesorado orienta y acompaña al alumnado en procesos de aprendizaje compartido. Se fomenta el trabajo cooperativo o colaborativo entre los miembros del grupo para resolver dudas, planificar tareas, revisar avances y reflexionar sobre el desarrollo de proyectos o actividades. Estas tutorías permiten reforzar la comprensión de los contenidos, mejorar la organización del trabajo en equipo y promover el desarrollo de competencias transversales como la comunicación, la toma de decisiones conjunta y la responsabilidad compartida. El profesorado actúa como guía y facilitador del proceso.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo	E02, E04, E06, E07, E12, E14, G02, G06	1,80	45,00	0,00 %	No	No	Tiempo dedicado por el alumnado, de forma autónoma, al estudio individual y a la preparación de pruebas de evaluación. Incluye la revisión y comprensión de los contenidos teóricos y prácticos, la elaboración de esquemas o resúmenes, la búsqueda de información complementaria y la resolución de ejercicios o casos prácticos. Esta actividad fomenta la responsabilidad personal, la gestión del tiempo, la autorregulación del aprendizaje y el desarrollo de estrategias de estudio eficaces, esenciales para consolidar los conocimientos y afrontar con éxito las evaluaciones.
Prueba final	Pruebas de evaluación	E02, E03, E04, E06, E07, E12, E14, G02, G04, G06	0,08	2,00	100,00 %	Sí	Sí	Prueba de evaluación final diseñada para comprobar el grado de adquisición de los conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas a lo largo de la asignatura. Esta prueba permite valorar de forma global y objetiva el rendimiento del alumnado, así como su capacidad de análisis, síntesis, aplicación de conceptos y resolución de problemas en un contexto evaluativo.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Elaboración de un portafolio	Estudio de casos	E03, E04, E06, E07, E08, E12, E14, G06, G10	1,80	45,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración de un portafolio en el que el alumnado recoge, analiza y reflexiona sobre una selección de estudios de casos relacionados con los contenidos de la asignatura. Esta actividad permite aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales o simuladas, desarrollando la capacidad crítica, la toma de decisiones y la resolución de problemas. El portafolio actúa como herramienta de aprendizaje y evaluación, evidenciando el progreso del estudiante, la calidad de su análisis y su capacidad para integrar teoría y práctica de forma reflexiva y argumentada.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Pruebas parciales	30,00 %	Se realizarán dos parciales (15% / 1,5 puntos cada uno) a lo largo del curso, que no eliminan materia.
Resolución de problemas o casos	20,00 %	El estudiantado deberá ir confeccionando su propio portafolio periodístico a lo largo del curso.
Prueba final	50,00 %	El alumnado se examinará en la prueba final de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua

En la convocatoria ordinaria se sumará la nota obtenida en la resolución de problemas o casos y realización de actividades en aulas de ordenadores con la nota conseguida en la prueba final. Para ello, el alumnado deberá superar el 40% de la prueba final. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Con 4 faltas ortográficas el alumnado no superará la resolución de problemas, la realización de actividades y/o la prueba final. Las prácticas deben ser entregadas en el plazo estipulado a no ser que exista causa justificada. El estudiantado que no pueda acudir regularmente a clase por causa justificada deberá entregar las prácticas y problemas en el plazo estipulado por el profesorado. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Sistemas de evaluación no continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Resolución de problemas o casos	40,00%	El estudiantado deberá ir confeccionando su propio portafolio periodístico a lo largo del curso.
Prueba final	60,00%	El alumnado se examinará en la prueba final de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

El estudiantado se presentará a un examen teórico (60%) y tendrá que presentar de manera obligatoria las prácticas establecidas por el profesor (40%). Con 4 faltas ortográficas el alumno no superará la resolución de problemas y/o la prueba final. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 4 faltas de ortografía. Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 4 faltas de ortografía. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

En esta convocatoria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en las convocatorias ordinaria o extraordinaria ni en cursos anteriores. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 4 faltas de ortografía. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. La prueba final quedará suspensa con 6 faltas de ortografía.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Fact checking: un nuevo desafío del periodismo	Profesional de la Información	Ufarte Ruiz, María José; Peralta García; Murcia Verdú, Francisco José			2018		https://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.02
El titular. Manual de titulación periodística		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2009		
Los géneros en la redacción ciberperiodística: Contexto, teoría y práctica actual		Larrondo Ureta, Ainara	Universidad del País Vasco		2009		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	A AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Redacción informativa en prensa		Armentia Vizuete, José Ignacio; Caminos Marcet, José María	Ariel		2009		
Cómo se fabrican las noticias: fuentes, selección y planificación		López, Manuel	Paidós		2007		
La construcción de la noticia		Rodrigo Alsina, Miquel	Paidós		2005		
Redacción para periodistas: Informar e interpretar		Cantavella, Juan; Serrano, José Francisco	Ariel		2004		
Curso general de redacción periodística		Martínez Albertos, José Luis	Paraninfo		2003		
Manual de redacción ciberperiodística		Díaz Noci, Javier; Salaverría, Ramón	Ariel		2003		
El estilo del periodista		Grijelmo, Álex	Taurus		2001		
Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística		Túñez López, José Miguel	Andavira Editora		1999		